

ТАРИХИЙ ОНГ ВА ТАРИХИЙ ХОТИРА ШАКЛЛАНИШИНИНГ ПЕДАГОГИК ЖИХАТЛАРИ

Аристанбекова Асем Полатовна

Тошкент Давлат стоматология институти Академик лицейи Ижтимоий
кафедра мудираси Тарих фани ўқитувчиси
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7505532>

Аннотация: Мақолада Ватан манфаати, кадр-қиммати, тақдири, истиқболига қанчалик кўп урғу берилса, кишиларда ватанпарварлик туйғуси шунчалик баланд бўлиши ҳақида сўз юритилган. Ҳар бир шахсдаги ватанпарварлик туйғуси жамият тараққиёти билан узвий боғлиқ. Ҳақиқий ватанпарварлик миллат, ватан манфаати билан яшаш, унинг истиқболи, манфаати йўлида меҳнат қилиш ҳамда курашишдир, деган фикрлар айтилган.

Калит сўзлар: Ватан, ватанпарварлик руҳи, жамият, ватанга садоқат, талаба-ёшлар, инсон, тарихий хотира, миллат, аجدодлар, маърифат, маънавият, давлат, ижтимоий тармоқлар, фуқаролик, онг.

Аннотация: Ушбу мақола тарихий онг ва тарихий хотирани шакллантириш, ривожлантириш, қолаверса тарбиялаш жараёнларидаги педагогик жиҳатларини ўрганиш муаммоларига бағишланган. Унда масаланинг илмий талқини таҳлил этилган ҳамда бугунги глобаллашув жараёнининг миллий чегараларга таҳдид солиб турган замонда барча халқ ва миллатлар учун “тарихий хотира”, “тарихий онг” каби тушунчалар янги аҳамият касб этаётгани ва илмий муаммога айланиши асосланган.

Калит сўзлар: тарихий онг, тарихий хотира, жамоавий хотира, хотира жойлари, хотира ҳудуди, оғзаки тарих.

Педагогика илмини бошқа билим соҳаларининг маъно ва мазмуни билан уйғунлигига назар ташланса, унда педагогик омил ва жиҳатларнинг бошқа соҳалардан устунлигини кўриш мумкин, чунки айнан шулар туфайли жамиятда тарбия, ворислик, сақланиш каби аломатлар аجدоддан авлодга ўтиб бораверади. Бинобарин илм, санъат, ахлоқ, сиёсат ва ижтимоий онгнинг бошқа шаклларида олиган педагогик далилларнинг кенг қўлланиши ҳам шунга боғлиқ.

Бугунги шиддатли ривожланиш шароити ҳамда глобаллашув жараёнининг миллий чегараларга таҳдид солиб турган замонда барча халқ ва миллатлар учун “тарихий хотира”, “тарихий онг” каби тушунчалар янги аҳамиятга эга бўлмоқда, десак ҳеч қандай муболаға бўлмайди. Чунки халқларнинг тарихий онги уларнинг тарих саҳнасидаги юзи ёки чеҳрасини белгилаб берадиган ўта муҳим манба ҳисобланади. Қолаверса,

глобаллашувнинг салбий омилларига қаршилик кўрсатиш воситаси, яна аниқроқ айтилса иммунитетни кучайтириш омили сифатида халқларнинг тарихий онги катта роль ўйнайди. Шунинг учун, айниқса, тарихшунослар, жамиятшунослар, маданиятшунослар, ижод аҳли ва албатта, сиёсатчилар томонидан ҳам “тарихий хотира”, “тарихий онг” каби тушунчаларга эътибор ортиб бормоқда. Агарда мавзунинг ушбу долзарблик даражасига тарихий онг ва тарихий хотирани шакллантириш, ривожлантириш, қолаверса тарбиялаш жараёнларининг педагогик жиҳатларини ўрганиш муаммолари қўшилса, бизнингча, унинг аҳамияти янада ошаверади.

Тарихий хотира концепциясини ривожлантириш учун яна бир муҳим тарихшунослик манбаи бу XX асрнинг иккинчи ярмида, айниқса унинг сўнгги йигирма йилларида жуда кенг тан олинган оғзаки тарих деб номланган асарлар эди. Анъанавий тарихшунослик ёзма тарихий манбаларга сўзсиз устувор аҳамият беради, ундаги оғзаки далилларга ишониш даражаси анча паст. Шу билан бирга, қоида тариқасида, улар хотиранинг хатоларига мурожаат қиладилар, баъзан эса ўтмишни ўзи учун яхши ёритиб бериш истаги. Бироқ, ҳар қандай ёзма матн (шунингдек, асосий манба) ҳам талқин эканлигини кўрсатадиган субъектив танқиднинг таъсири остида, замонавий тарихшуносликнинг ўзига хос хусусияти оғзаки далилларни кенг ишлатишга йўл очди.

Оғзаки тарихда ўтмиш билан “ўзаро муносабатларнинг” энг муҳим усули бу хотираларни тўплаш, сақлаш ва изоҳлашдир. Кўриш қийин эмас: оғзаки тарих усуллари ўзлари орасида фанлараро, шу жумладан психология, педагогика ва социология билан яқин ҳамкорликни назарда тутди. Оғзаки тарихга тарихий хотира педагогикасининг муҳим жиҳатларидан бири сифатида қараш мумкин. Бироқ, биз бир нечта қисқача изоҳлар билан чекланиб қоламиз. Оғзаки тарих ривожланишининг муҳим омили тарихга аввалги қарашлардан яъни “юқори” сиёсат тарихи ва кундалик ҳаётга бўлган қизиқишнинг ортиб боришидан воз кечиш ҳамда тарих бу фақат бу дунёнинг кучлилари эмас, балки одатда “жим юрадиган кўпчилик” ҳамдир деган хулоса келиш эди.

Оғзаки тарихнинг айниқса, унинг ўтмишни махсус, ҳиссий идрок этишига қаратилганлик хусусиятини таъкидлаб ўтиш керак. Ўтмиш воқеалари контекстида ўз ҳаётлари ҳақида гапирганда, одамлар баъзида шундай ҳиссий ҳолатга тушиб қолишадикки, бу нафақат маълум шахсий ҳиссиётни амалга оширади, балки даволанмайдиган яраларни қайта очиши, ғазаб, кўз ёшлари ва бошқа ёрқин ҳиссиётларни келтириб чиқариши мумкин. Бу,

айниқса уруш даҳшатлари, қатағонлар, зўравонлик, уятли ёки шахсий ҳаётдаги тушунарсиз воқеалар билан боғлиқ ҳолатларда яққол намоён бўлади.

Аmmo биз бундай фавқулodда вазиятларга дуч келмасак ҳам, оғзаки тарих кўпинча ижтимоий давомийликнинг тимсолидир, авлодлар ўртасидаги боғлиқликдир: “Хусусан, оилавий тарих инсонга ҳаётнинг чексизлиги, ҳатто ўлим ҳам қодир бўлмаган кучли туйғуни бериши мумкин. Маҳаллий тарихда қишлоқ ёки шаҳар бошидан кечираётган ўзгаришларнинг маъносини излайди ва тарихий билимлар янги келган одамга янги муҳитда илдиз отишига ёрдам беради.

Фикримизни умумлаштириб айтадиган бўлсак, тарихни англаш орқали кишида ҳаётни ва ўзлигини англаш қобилияти шаклланади. Айниқса, буюк аждодларнинг ворислари бўлган, башарият тараққиётига катта ҳисса қўшган миллатга дахлдор инсон қалбида ўтмишини ўрганишга эҳтиёж кучаяди. Унинг миллий ғурури мустақил тараққиёт йўлини танлаган юрт фаровонлиги учун уни камарбаста бўлишга чорлайди. Зеро, тарих саҳналарида ўтмиши қора қилиб кўрсатилган, маънавияти поймол этилган, маърифатпарварлари тазйиқ остига олиниб, қатағонга учраган халқ ва миллатнинг асл тарихий юзини қайта тиклаш, миллий меросини ўрганиш, бугунги авлодлар зиммасидаги долзарб вазифалардан бири саналади ва жамиятда тарихий онг, тарихий хотиранинг ривожланиши ушбу вазифанинг сифатли ва самарали бажарилишига ҳал этувчи омил сифатида хизмат қилиши мумкин.

Адабиётлар рўйхати:

1. Абдуллаев Р. Тарихий онг ва Ўзбекистоннинг замонавий тарих фани. // Тарих ва ўзликни англаш II: Ўзбекистон ва Германия XX асрда. - Тошкент, 2007.
2. Абдуллажонова Д. Тарихий онг ва тарихий хотира. // Фалсафа ва ҳуқуқ. – Тошкент, 2004. - № 2
3. Самибоев Х., Ширинбоев Ш. Маҳалла — тарихий хотирани тарбиялаш маскани. // Мулоқот. - Тошкент, 2003, - № 3.
4. Туленов Ж., Жабборов И. Тарихий онгни ривожлантириш — давр талаби. — Т.: “Меҳнат”, 2000

